

Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет журналістики

Професійне становлення журналіста: традиції та нові підходи

Збірник матеріалів
Четвертої міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених

Львів
13-14 травня 2021 року

Ніколь Савченко

Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара,
факультет систем і засобів масової комунікації
Науковий керівник
канд. філол. наук, доцент **Кирилова О. В.**

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ДНІПРА ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Анотація. Висвітлено становлення і розвиток телебачення Дніпра за часів незалежності (1991–2021 рр.). Особливу увагу приділено проблемам, із якими зіштовхувалось місцеве телемовлення впродовж останніх тридцяти років, основним аспектам його функціонування на різних періодах свого поступу. У роботі телебачення Дніпра виділено два етапи: початковий (1991–2000 рр.) й сучасний (2000–2021 рр.). Не дивлячись на розбіжності, кожен із цих етапів характеризується активними й прогресивними процесами, завдяки яким регіон на сьогодні отримав розгалужену й потужну структуру телемовлення.

Ключові слова: телебачення, регіональне телебачення, телекомпанії Дніпра, канал.

Історія зародження й становлення телебачення Дніпра сягає другої половини минулого століття. Однак у відносно сучасному вигляді телевізійне мовлення міста почало формуватися в роки незалежності (1991–2021 рр.). В цей час воно набуває статусу саме регіонального. Якщо в період існування Радянського Союзу мовлення орієнтувалось на стандарти загальнодержавного масштабу, то з 1991 р. поступово на перший план виходять запити регіонального глядача. Таким чином один із перших процесів, із яким довелося зіткнутися дніпровському телебаченню – це локалізація.

Початковий етап становлення місцевого телебачення в цілому став своєрідним викликом для його подальшого існування, адже він характеризується не лише загальними новітніми процесами, а й кардинальними змінами в роботі конкретних каналів, від яких залежало, чи зможуть мовники адаптуватися до абсолютно іншого середовища й зберегти свою автономність. Цей процес призвів до виникнення низки проблем. По-перше, гостро постало питання фінансового забезпечення. Раніше мовлення субсидювалося державою. Та в умовах нового медіаринку роль головного бенефіціара перейшла до приватних власників. Якщо раніше реклама була ледь не виключним елементом, то після розпаду СРСР вона в окремих випадках стала чи не єдиним джерелом фінансування місцевих мовників.

Паралельно трансформації державних телеканалів у регіоні починає активно розвиватися мережа приватних мовників. Першою такою організацією у Дніпрі стала компанія «VLD Brothers», яку заснували Володимир і Леонід Дубинські. У порівнянні з державними мовниками міста якість контенту каналу Дубинських була нижчою, а інформаційний блок потребував верифікації. Однак попри сумнівність наповнення ефірного простору не можна заперечувати того факту, що даний канал користувався популярністю серед населення Дніпра 1990-х рр., бо пропонував альтернативний контент як-то кінофільми та телепрограми іноземного виробництва. Це був піратський продукт із загальнопізнаваним гугнявим озвученням, але невибагливого пострадянського глядача таке видовище заворожувало, а красуні-дикторки магнітом притягували до екранів чоловічу аудиторію. Загалом, окрім «VLD Brothers», медіапростір міста в цей час уже репрезентували три потужні телекомпанії: «Телевізійна служба Дніпропетровська» (державний міський канал; 1991 р.), «СТЕРН» (приватний канал; 1994 р.), «Приват ТБ Дніпро» (приватний канал; 1995 р.) [1].

Наступна проблема, з якою довелось зіштовхнутися телебаченню Дніпра – технологічна. До 2000-х рр. технічне забезпечення багатьох мовників перебувало не в найкращому стані. Місцеві кореспонденти тривалий час працювали, за їхнім власним визначенням, «на дровах» (сленгова назва серед телевізійників застарілої важкої техніки); а студії забезпечувались новим обладнанням за залишковим принципом – техніка передавалася з національних каналів на регіональні, у повторне використання. Ця проблема почала вирішуватися лише на початку 2000-х рр., коли камери на телеканалах, які вже давно мали б потрапити під списання, були замінені на сучаснені моделі.

З початком нового століття телебачення знову зазнає змін, однак не таких докорінних як майже десятиліття тому. Починає активно розвиватися сектор приватних телекомпаній, змінюється творчий процес: зникає художній цех, трансформується редакція, майже повністю з екранів зникають такі жанри як нарис і дитячі програми. Причиною останнього стає непопулярність цих жанрів: умови починають надиктовувати рекламодавці, а вони цікавляться зовсім іншими сегментами медійного простору. Змінюється й формат мовлення – цифрове телебачення поступово витісняє аналогове. Однак цей процес досить витратний і вимагає майже повної заміни технологічної складової, тому не є миттєвим і потребує певного часу для реалізації, але місцеве телебачення переорієнтовується на світові стандарти. Перехід на цифрове мовлення передбачає використання європейського стандарту цифрового ефірного телебачення другого покоління DVB-T2 [2].

На сьогодні у Дніпрі активно функціонують доволі багато каналів міського рівня: 34 канал (ПрАТ «Телевізійна служба Дніпропетровська»), 11 канал (ДП «Телерадіокомпанія «СТЕРХ»») ТОВ «Природні

інвестиції»), 9 канал (ТОВ «Телекомпанія “Приват ТБ Дніпро”»), «UA: Дніпро» («Регіональна дирекція UA: ДНІПРО»), 27 канал і «Nobel TV» («Українсько-польське радіо та телебачення “Співдружність”»), «Дніпро TV» (Комунальне підприємство міської ради «Дніпровська міська студія телебачення»), «Відкритий» (ТОВ «А бізнес»), «D1» (ТРК «Регіон») [3; 4].

До проблем другого етапу розвитку відносимо:

1. Процес роздержавлення преси, який тривав протягом 2016-2018 рр., суттєво вплинув на систему регіонального телемовлення, яка була змушена реорганізуватися.

2. Стрімкий розвиток електронних медіа призвів до того, що аудиторія почала надавати перевагу онлайн-ресурсам, а телемовлення, опинившись у жорсткій конкурентній боротьбі з відносно новим видом інформаційної діяльності, змушено було шукати додаткові шляхи залучення споживачів. Сьогодні більшість телекомпаній знаходить вихід у перетворенні своїх редакцій на конвергентні. Здебільшого канали Дніпра паралельно мають свій сайт, ведуть сторінки в соціальних мережах, «розщеплюють» випуски програм на окремі відео й публікують їх у ютубі.

3. Брак фінансування залишився найгострішою проблемою, що супроводжує телебачення впродовж, певно, всієї його історії. Все частіше спостерігається практика оплачування роботи журналістів не в конкретно визначних умовних одиницях, а в залежності від відсотка виконаної роботи. З одного боку, цей спосіб спрямований на підвищення ефективності роботи. Але, з іншого – у таких умовах кореспондент починає працювати не на якість контенту, а на кількість інформаційних випусків, що негативно впливає на наповнення ефірного простору.

4. Залежність від пресслужб, через яку телекомпанії або реалізують чужі PR-програми, не маркуючи дані матеріали відповідним чином, або занадто зловживають повідомленнями пресслужб через неефективність роботи власних редакцій [5].

ЛІТЕРАТУРА

1. Бахметьева, А. М. (2020), «Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача», Актуальні тренди сучасного комунікативного простору : колект. монографія, Дніпро, Грані, с. 26-43.
2. Красовська, Ю. О., Магро, В. І. (2017), «Впровадження цифрового телебачення DVB-T2 на 9 каналі в місті Дніпро», Радіоелектроніка, інформатика, управління, Дніпро, № 1, с. 7-15. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=riu_2017_1_3

3. Курбатов, О. (2018), «Телевізійна революція у Дніпрі: нові канали та старі інтереси», доступно за адресою: <https://detector.media/rinok/article/142512/2018-11-12-televiziyna-revolyuutsiya-u-dnipri-novi-kanaly-ta-stari-interesy/> (дата перегляду 4 квітня 2021 р.).
4. Попов, Р. О., Кирилова, О. В. (2019), «Огляд дніпровської обласної моделі обласного телемовлення», Масова комунікація у глобальному та національному вимірах, Дніпро, ДНУ ім. О. Гончара, вип. 12, с. 1-6. URL: https://www.researchgate.net/publication/337592415_Oglad_dniprovskoi_modeli_oblasnogo_telemovlenna
5. Кондрацька, О. А., Бахметьєва, А. М. (2019), «Вплив прес-служб на формування порядку денного в регіональних теленовинах», Масова комунікація у глобальному та національному вимірах, Дніпро, ДНУ ім. О. Гончара, вип. 11, с. 57-60. URL: http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fszmk/program_5ce7c7953e4a2.pdf#page=58

ЗМІСТ

НОВІ ВИКЛИКИ ЦИФРОВИХ МЕДІА

<i>Людмила Солодова, Світлана Микитенко.</i> НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ	3
<i>Іваніщев Ярослав.</i> ТЕХНОЛОГІЇ VR ТА AR ЯК НОВІ МОЖЛИВОСТІ В НОВИХ МЕДІА УКРАЇНИ ТА СВІТУ	6
<i>Козак Петро.</i> КОРИСТУВАЧІ СОЦМЕРЕЖ, ЯК НОВІ «GATEKEEPERS». ВПЛИВ ОНЛАЙНОВОЇ АУДИТОРІЇ НА КОНТЕНТ ЗМІ	12
<i>Софія Витівська.</i> НАПРЯМКИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В НОВИХ МЕДІА	16
<i>Тетяна Романченко, Єва Файвішенко.</i> ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ	21
<i>Роксолана Кікерчук.</i> СТРИМ-ТРАНСЛЯЦІЯ ЯК НОВІТНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ	24
<i>Анастасія Бурдужа.</i> БЛОГ ЯК СУЧАСНИЙ ЖАНР ЖУРНАЛІСТИКИ ДЛЯ ВИСВІТЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ	27
<i>Анна Шелефонтьюк.</i> ГІБРИДНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИДЖИТАЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ	30

СПЕЦИФІКА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

<i>Білоус Роксоляна.</i> ГОНЗО-ЖУРНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ	34
<i>Іван Магуряк.</i> МОВНІ МАРКЕРИ СОЦІАЛЬНИХ, ГЕНДЕРНИХ, ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ У СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ТСН», «24 КАНАЛУ» ТА «УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ»)	39
<i>Інна Буряк.</i> ФОТОГРАФІЯ «БЕЗ КОРЕКТУР»: СУЧАСНІ ФОТОЖАНРИ В МЕДІА	44
<i>Вероніка Котик.</i> ФЕЙСБУК ЯК ПРОСТІР СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРАКЦІЙ: КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ВІЗУАЛЬНИХ ТЕКСТІВ	51
<i>Кухарська Юлія.</i> РОБОТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФУНДАЦІЯ РЕАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ» (ОДЕСА)	56
<i>Анастасія Сільченко.</i> РОЗВИТОК ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НОВИХ МЕДІЙ В УКРАЇНІ	61

Крістіна Вадовська. ФАНФІКШН ЯК РІЗНОВИД СУЧАСНОЇ ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ В ІНТЕРНЕТІ	64
Тетяна Михайлюк. ДІЛОВІ ВИДАННЯ «НОВОЕ ВРЕМЯ» ТА «ФОКУС»: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА	67
Ханієва Мілана. ВПЛИВ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ	72

ЖУРНАЛІСТ ЯК СУБ'ЄКТ МАСОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Kinga Skowron. SYTUACJA PANDEMICZNA JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI W REKLAMACH TELEWIZYJNYCH	76
Klaudia Mieczek. PERSWAZYJNOŚĆ A MANIPULACJA I NOWE MEDIA. ANALIZA STYLISTYCZNO-JĘZYKOWA NAGŁÓWKÓW NA PODSTAWIE WYBRANYCH PORTALI INTERNETOWYCH	87
Оксана Гедз. «ОБРАЗ ІВАНА КАВАЛЕРІДЗЕ НА СТОРІНКАХ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКРАЙОННОЇ ГАЗЕТИ «КОМУНІСТИЧНИМ ШЛЯХОМ»	98
Катерина Максимович. МОВНОСТИЛИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «РУБРИКА»	102
Марина Садівнича. ТЕМАТИЧНИЙ ДІАПАЗОН АВТОРСЬКИХ ТЕКСТІВ ОНЛАЙН-ВЕРСІЇ ЖУРНАЛУ «MARIE CLAIRE УКРАЇНА»	108
Дар'я Лісовська. КУЛЬТОРОЛОГІЧНА ТЕМАТИКА В ДРУКОВАНИХ ВИДАННЯХ ВІННИЧНИНИ	113
Тайсія Козарезова. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ КРИЗОВОГО СТАНУ	116
Яна Шекеряк. ЖУРНАЛІСТИКА ДАНИХ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ	120

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖУРНАЛІСТИКИ

Вікторія Мисак. ТРЕВЕЛ – БЛОГІНГ В УКРАЇНІ ТА США (НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ INSTAGRAM)	127
Delfina Ertanowska. COUNTRYBALLS: POLITICAL COMICS AS A FORM OF ALTERNATIVE MEDIA NARRATIVE	130
Олеся Мельник. АНТИІСЛАМІСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА У КНИЗІ ОРІАНИ ФАЛЛАЧІ «СИЛА РОЗУМУ»	134

Марта Стельмах. ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС НАВКОЛО УКРАЇНИ У ЗАКОРДОННОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ	137
Юлія Равлюк. СВІТОВА ЖУРНАЛІСТИКА В КОНТЕКСТІ ПАНДЕМІЇ COVID-19	142
Анна Сакута. ПРИНЦИПИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ АРНОЛЬДА ШВАРЦЕНЕГГЕРА В АМЕРИКАНСЬКОМУ СВІТІ	145
Вікторія Дяченко. ЖАНР РЕПОРТАЖ У СУЧАСНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ	151
Павленко Валерія. ПОЛІТИКА ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ПОЛЯРИЗАЦІЯ В АМЕРИКАНСЬКИХ МЕДІА	157
Ігор Шевчук. ТЕМА ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ У РАННІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ ЕРНСТА ЮНГЕРА	161

СУЧАСНІ АУДІОВІЗУАЛЬНІ ЗМІ

Юлія Дуда. КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ АВТОМАТИЧНИМ ТА АВТОРСЬКИМ ОПРАЦЮВАННЯМ ПЕРЕКЛАДНИХ МЕДІАТЕКСТІВ	165
Анастасія Крупка. ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСОБИ МАНІПУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЮ ДУМКОЮ	169
Ніколь Савченко. ТЕЛЕБАЧЕННЯ ДНІПРА ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ	175
Софія Несін. ІНФОРМАЦІЙНО-ЗМІСТОВА СПЕЦИФІКА ТРЕВЕЛ-ШОУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ	179
Діана Сорока. СОЦІАЛЬНА ДОКУМЕНТАЛЬНА ФОТОГРАФІЯ У ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС	182
Кирило Козловський. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: РОЛЬ І МІСЦЕ ПОДКАСТУ ЯК НОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ	185
Тетяна Мостіпан. УКРАЇНСЬКИЙ ТЕЛЕПРОСТІР: ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ	188

ВИСВІТЛЕННЯ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ У ЗМІ

Дармограй Тетяна. МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ПРОТИДІЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВІЙНАМ	194
Баглай Мар'яна. КОНЦЕПЦІЯ ВИСВІТЛЕННЯ СУСПІЛЬНО ВАЖЛИВИХ ПИТАНЬ У МЕДІА НА ПРИКЛАДІ ТЕЛЕКАНАЛУ «РОСІЯ-1»	199

Христина Кобак. ПРАВИЛА ВИСВІТЛЕННЯ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В МАС-МЕДІА	204
Васильченко Вікторія. СПЕЦИФІКА ВИСВІТЛЕННЯ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ У ГАЗЕТИ «ДЕНЬ» ТА ВИДАННІ «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА»	207
Наталія Бельзецька. КОМУНІКАЦІЙНІ ОБРАЗИ ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ КРИЗЬ ПРИЗМУ НОВИХ МЕДІА (НА ПРИКЛАДІ ДУХОВЕНСТВА УГКЦ ТА ПЦУ)	211
Ольга Жмура. УКРАЇНСЬКІ МАСМЕДІА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ	215

Наукове видання

Професійне становлення журналіста: традиції та нові підходи

Збірник матеріалів
Четвертої міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених

Упорядники та відповідальні за випуск –
*Ярослав Табінський, Наталія Войтович,
Лілія Імбіровська-Сиваківська*
Редактори – *Яна Шекеряк, Ярина Пришляк, Петро Козак,
Анастасія Шкурган, Олександра Литвин*
Макет і верстання – *Ігор Полянський*

Підп. до друку 16.11.2021. Формат 60×84/16.
Гарнітура «Таймс». Друк на різогр. Умовн. друк. арк. 25.
Наклад 50 прим. Зам. №

Видавець:

Львівський національний університет імені Івана Франка.
79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41.
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.
Серія ДК №3059 від 13.12.2007 р.